

LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM HANSENÍASE

LASER THERAPY IN THE TREATMENT OF LEPROSY PATIENTS

Ana Cristina Pereira da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0749-2658>

Graduanda em Fisioterapia

Instituto Educacional Santa Catarina, Faculdade Guarai (IESC - FAG).

E-mail: anacristinapds16@gmail.com

Gabriel Silva MACÊDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6378-5824>

Graduando em Fisioterapia

Instituto Educacional Santa Catarina, Faculdade Guarai (IESC - FAG).

E-mail: gabriel456tm@gmail.com

Evynner Mateus Gonçalves FERREIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7481-2308>

Docente em Fisioterapia

Instituto Educacional Santa Catarina, Faculdade Guarai (IESC - FAG)

E-mail: evynner.ferreira@iescfag.edu.br

Camila Teixeira de Oliveira PENNA CHAVES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3008-2591>

Docente em Fisioterapia

Instituto Educacional Santa Catarina, Faculdade Guarai (IESC)

E-mail: camila.chaves@iescfag.edu.br

Marília Reis dos Santos de OLIVEIRA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0005-8227-7357>

Docente em Fisioterapia

Instituto Educacional Santa Catarina, Faculdade Guarai (IESC - FAG)

E-mail: marilia.oliveira@iescfag.edu.br

RESUMO

A hanseníase é uma enfermidade dermatoneurológica, crônica, infectocontagiosa, de evolução lenta causada pelo *Mycobacterium leprae*, um bacilo álcool-ácido resistente, parasita intracelular com predileção pela célula de Schwann e pela pele. Este artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa literária com abordagem descritiva, qualitativa e exploratória, com foco na aplicação da laserterapia na reabilitação de pacientes com hanseníase. Foram analisadas publicações relevantes dos anos de 2020 a 2025, obtidas nas bases SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico. Os benefícios que o laser ocasiona são: a migração de fibroblastos, formação de colágeno, promovendo assim a vasodilatação, estimulando a síntese de DNA, e ainda um aumento nas atividades das células epiteliais basais. Com base na literatura analisada, conclui-se que a laserterapia de baixa intensidade representa uma ferramenta eficaz e promissora na reabilitação de pacientes acometidos pela hanseníase. Seus efeitos analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante e regenerativo contribuem significativamente para a redução de sintomas e para a melhora da qualidade de vida desses indivíduos, especialmente no enfrentamento das sequelas neuromusculares e cutâneas provocadas pela doença.

Palavras-chave: Fisioterapia. Hanseníase. Saúde. Doença. Laserterapia.

ABSTRACT

Leprosy is a slowly progressing, chronic, infectious dermatoneurological disease caused by *Mycobacterium leprae*, described in 1873 by the Norwegian doctor Gerhard Armauer Hansen as an acid-fast bacillus, an intracellular parasite with a predilection for Schwann cells and the skin. This article was developed from literary research with a descriptive, qualitative and exploratory approach, focusing on the application of laser therapy in the rehabilitation of patients with leprosy. Relevant publications from 2020 to 2024 were analyzed, obtained from SCIELO, the Virtual Health Library and Google Scholar. The benefits of laser therapy are fibroblast migration, collagen formation, thus promoting vasodilation, stimulating DNA synthesis, and an increase in the activities of basal epithelial cells. Based on the literature analyzed, it is concluded that low-intensity laser therapy represents an effective and promising tool in the rehabilitation of patients affected by leprosy. Its analgesic, anti-inflammatory, healing and regenerative effects contribute significantly to reducing symptoms and improving the quality of life of these individuals, especially in coping with the neuromuscular and skin sequelae caused by the disease.

Keywords: Physiotherapy, Leprosy, Health, Illness, Lasertherapy.

INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica de evolução lenta, causada pelo *Mycobacterium leprae*, identificado em 1873 pelo médico norueguês Gerhard Armauer Hansen. O bacilo tem predileção pelas células de Schwann e pela pele, transmitindo-se principalmente por vias aéreas, em contatos próximos e prolongados com pacientes não tratados (JESUS et al., 2023).

No ano de 2019, foram apontadas mais de 202.185 novas ocorrências pelo mundo, das quais 27.863 foram observadas no Brasil. Apesar do tratamento poliquimioterápico (PQT) a afecção apresenta um grande potencial incapacitante, sobretudo quando detectada nos estágios finais; nos países tropicais e subtropicais é o motivo principal da causa de neuropatia infecciosa (FROES JUNIOR et al., 2022).

“Quanto a influência de fatores ambientais na transmissão da doença, a hanseníase é descrita como uma endemia, ocorrendo quase que somente nos países tropicais, coincidindo com o subdesenvolvimento, cuja pobreza configura-se como fator de risco (PROPÉRCIO, et al., 2021).”

Acomete a derme e os nervos periféricos, causando manchas na pele, podendo ser, em maior prevalência, hipocrômicas com perda total ou parcial de sensibilidade. Apesar de tratável com poliquimioterápicos e, portanto, ser curável, a hanseníase ainda é um sério problema de saúde pública mundial, pelo potencial de desencadear neuropatias, que levam às deformidades e incapacidades físicas (JÚNIOR et al., 2021).

A hanseníase apresenta diagnóstico relativamente simples e tratamento eficaz. No entanto, quando identificado tardiamente, pode provocar incapacidades físicas importantes, especialmente nos olhos, mãos e pés. A detecção precoce e o acompanhamento nos serviços de saúde básica são fundamentais para prevenir complicações e preservar a funcionalidade dos pacientes (BIF et al., 2024).

O tratamento recomendado para a hanseníase ampara-se no conjunto de medicamentos, na chamada poliquimioterapia: rifampicina, dapsona e lofazimina. O esquema deve ser iniciado desde a primeira consulta, após a identificação da doença, se caso não possuir contraindicações formais, como alergia à sulfa ou à rifampicin (PROPÉRCIO et al., 2021).

O laser terapêutico de baixa intensidade é uma tecnologia segura, pois não gera calor e, portanto, não provoca danos às células e aos tecidos. No contexto do tratamento da hanseníase, essa modalidade terapêutica tem se mostrado eficaz por seus efeitos analgésico, anti-inflamatório e cicatrizante. Além disso, estimula importantes processos biológicos, como o aumento da fagocitose, a proliferação de fibroblastos, a melhora do trofismo tecidual, a aceleração da divisão celular e o crescimento de nervos lesionados fatores essenciais para a recuperação de áreas afetadas pela doença (SILVA et al., 2021).

O objetivo desse artigo foi investigar os benefícios da laserterapia de baixa intensidade no tratamento de lesões e feridas em pacientes com hanseníase e sua eficácia como recurso terapêutico.

METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa literária com abordagem descritiva, qualitativa e exploratória, com foco na aplicação da laserterapia na reabilitação de pacientes com hanseníase. Foram analisadas publicações relevantes dos anos de 2020 a 2025, obtidas nas bases SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com abordagem descritiva, qualitativa e exploratória, cujo objetivo foi analisar os benefícios da laserterapia de baixa intensidade no tratamento de pacientes com hanseníase.

A busca foi realizada entre janeiro de 2020 e maio de 2025, nas bases de dados SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico, utilizando os descritores: fisioterapia, hanseníase, laser e laserterapia.

Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, publicados em português ou inglês, que abordassem diretamente a aplicação da laserterapia em pacientes com hanseníase. Os critérios de exclusão envolveram trabalhos repetidos, incompletos ou que não apresentavam relação com o tema proposto.

Inicialmente, foram encontrados 25 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 7 estudos que compuseram a análise final, conforme apresentado no fluxograma (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão do artigo.

Fonte: Elaboração Própria.

REVISÃO DE LITERATURA

O caráter estigmatizante dessa doença, que apresenta conotação histórica bíblica devido às deformidades e punição, persiste, estando associada à um contexto social de vulnerabilidade social e desconhecimento acerca da patologia, dificultando a adesão ao tratamento (JÚNIOR et al., 2021).

Do ponto de vista da história, pessoas que portavam a hanseníase eram isoladas dos grupos sociais, não tinham permissão para entrar nas cidades sendo obrigados a se abrigarem em leprosários e a se identificarem com roupas ou até mesmo sinos. Foi apenas no século XIX na Noruega que as primeiras buscas com relação a doença foram feitas, mostrando um gesto mais humanitário com relação aos atingidos com a criação de um registro nacional dos doentes e reconhecendo o agente etiológico (SOUZA et al., 2024).

Mesmo sendo oferecido o tratamento e cura no Sistema Único de Saúde, a hanseníase ainda é uma problemática para a saúde pública no Brasil. Entretanto, apesar dos grandes avanços científicos, é visível que se desenvolvam meios que possibilitem o avanço no bem-estar dos pacientes hanseníacos, sobretudo, na melhora dos métodos de cicatrização das lesões cutâneas (GOMES et al., 2024).

Paralelamente, a pesquisa sobre novos recursos terapêuticos se conduziu também para a realização de estudos que visam avaliar a luz e seu efeito biomodulador sobre processos de cicatrização, inflamatórios, imunológicos e neuronal. Nesse sentido, a utilização do laser de baixa intensidade (LBI), tem sido aplicado como instrumento terapêutico no processo do reparo tecidual e da ação bactericida pelas suas características de monocromaticidade e coerência, qualificando-se como uma excelente ferramenta de aplicação científica e tecnológica (GOMES et al., 2024).

Uma das opções de tratamento de lesões teciduais que vem sendo utilizada desde 1983 é a emissão do LBI com o comprimento de onda abaixo de 830nm atuando por meio da irradiação de HeNe (HélioNeônio). Sendo como as propriedades específicas do laser, monocromaticidade (mesma cor), coerência (mesma fase e polaridade) e a colimação (direção única), que se define na amplificação da luz por emissão de estímulos de radiação.

Os moduladores do aparelho são a dosimetria, potência e tempo, quem em baixa intensidade oferece efeitos analgésicos.

A fotobiomodulação promove um processo de cicatrização natural do organismo, controlado através de laser, que emite ondas de luz que tem efeitos fisiológicos próprios. Na laserterapia ainda há muitas dúvidas em relação aos parâmetros utilizados, como: a dosagem, comprimento de onda, a frequência, o número de sessões e repetições. Os benefícios que o laser ocasiona são: a migração fibroblastos, formação de colágeno, promovendo assim a vasodilatação, estimulando a síntese de DNA, e ainda um aumento nas atividades das células epiteliais basais (LE MOS et al., 2021).

Na atualidade, a laserterapia é um recurso terapêutico fundamental, sendo bastante utilizado no reparo tecidual e na aceleração do processo de cicatrização. O laser utilizado é de baixa intensidade contendo inúmeros impactos positivos. O LBI se adentra na pele e transporta os fótons para as células, diretamente para a cadeia de elétrons da membrana mitocondrial, aumentando o ritmo de prótons e em sequência os níveis de ATP. Desse modo, as mudanças eletroquímicas que ocorrem nas membranas mitocondriais elevam a síntese de ATP, elevando assim a atividade celular que beneficia o processo cicatricial das feridas (ALMEIDA et al., 2022).

Segundo Duarte et al., (2022) a laserterapia de baixa intensidade mostra-se promissora no tratamento de pacientes com hanseníase quando associada à fisioterapia convencional, a laserterapia reduziu significativamente a dor, melhorou a força muscular (como na abdução do quinto dedo e dorsiflexão do tornozelo) e intensificou a sensibilidade nos dermatomas dos nervos ulnar e tibial posterior. Este protocolo também atuou no controle do processo inflamatório e na condução neural, evidenciando uma recuperação funcional aprimorada para esses pacientes.

Complementando esses achados, a revisão de Castanho et al., (2021) destacou que a fotobiomodulação contribui para a processual reparação tecidual das úlceras plantares em hanseníase. Foram observados resultados positivos na vascularização, na redução da dor, do exsudato e do diâmetro das feridas.

O estudo de Lima e Carvalho (2025), também ressalta a eficácia da fotobiomodulação na aceleração da cicatrização, na melhora da funcionalidade motora e sensitiva, evidenciando um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes hansenianos. Apesar desses benefícios, a necessidade de padronização dos protocolos, maior capacitação profissional e estudos com maior amostragem são pontos destacados para fortalecer a evidência científica e a aplicabilidade clínica desta tecnologia

Diante desses fatores, os fisioterapeutas podem desenvolver um papel importante no acompanhamento de pacientes com hanseníase, em especial, na composição de equipes multiprofissionais de saúde que desempenham no tratamento dessa doença, devido ao acúmulo do conhecimento técnico-científico no qual é possível a intervenção desde a avaliação até as ações preventivas e de reabilitação (MARTINS et al., 2021).

A fotobiomodulação atua reduzindo a inflamação, estimulando a regeneração celular, promovendo angiogênese e aumentando a síntese de colágeno, fatores essenciais para a recuperação de lesões decorrentes da doença. Além disso, o uso do laser auxilia no alívio da dor, melhora a oxigenação local e contribui para a prevenção de complicações, favorecendo a reabilitação funcional e a qualidade de vida do paciente (GOMES et al., 2024).

O laser em úlceras plantares na hanseníase pode ser aplicado de forma pontual, em pontos específicos da lesão, ou por varredura, cobrindo toda a área de forma homogênea. A escolha depende do tamanho e profundidade da úlcera, com objetivo anti-inflamatório, analgésico ou reparador. A aplicação deve seguir protocolos de higiene, proteção ocular e integração aos cuidados convencionais (CASTANHO et al., 2021).

No estudo de Duarte et al., (2022) a laserterapia associada à fisioterapia mostrou-se eficaz em pacientes com hanseníase e lesões de nervos periféricos, ajudando a reduzir dor e estimular a regeneração nervosa. A aplicação pode ser pontual, sobre pontos específicos, ou por varredura, cobrindo a área afetada. Quando combinada aos exercícios fisioterapêuticos, potencializa a recuperação funcional, favorecendo a reabilitação e melhorando a qualidade de vida.

A aplicação do laser em pacientes com hanseníase atua como terapia adjuvante, voltada ao tratamento de lesões cutâneas e nervosas. O laser pode ser usado de forma pontual, sobre pontos específicos das lesões ou trajetos nervosos, ou por varredura, cobrindo toda a área afetada. Sua ação promove cicatrização, analgesia, regeneração tecidual e melhora da função nervosa, sendo integrada à fisioterapia e aos cuidados convencionais para potencializar a recuperação funcional e a qualidade de vida dos pacientes (MELO et al., 2023).

O fisioterapeuta atua na reabilitação de úlceras plantares, com exercícios, treino de marcha e cuidados com os pés para prevenir complicações. A laserterapia, usada como adjuvante, estimula a cicatrização, reduz a dor e melhora a regeneração tecidual, potencializando os resultados da fisioterapia e a qualidade de vida do paciente (LEMOS et al., 2021).

Na hanseníase, a atuação fisioterapêutica é essencial para a reabilitação de pacientes com alterações neurológicas, auxiliando na preservação da força muscular, da mobilidade, da sensibilidade e da função motora. Como recurso complementar, a laserterapia pode ser incorporada ao tratamento, favorecendo a regeneração dos nervos, aliviando a inflamação e acelerando o processo de recuperação funcional.

Vale ressaltar que a hanseníase é uma condição q vai além do acometimento cutâneo, afetando também os nervos periféricos, deixando com alterações motoras e sensoriais significativas. Com tudo, o tratamento torna-se um desafio para os profissionais de saúde, pois, ele não se trata apenas na reversão desses danos teciduais, mas também sua parte funcional. Dado o exposto, o LBI, tem mostrado como um aliado não somente na cicatrização de feridas hansênicas, mas também na reestruturação neural (LIMA et al., 2025).

Na pesquisa realizada por Bernardes, Mayer e Krug (2024), que investigou o uso do LBI no tratamento de feridas crônicas em dois participantes, os achados mostraram-se bastante relevantes. Um dos voluntários apresentou melhora rápida, enquanto o outro precisou de um acompanhamento mais longo após o término da intervenção. Além de favorecer o processo de cicatrização, o LBI também se evidenciou por seus efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, proporcionando maior conforto ao paciente durante o tratamento. Dessa forma, constatou-se que a laserterapia se configura como uma alternativa eficaz e pouco invasiva, trazendo benefícios físicos e psicológicos, o que reforça seu valor no manejo de feridas crônicas, inclusive as relacionadas à hanseníase.

Figura 1: A - Paciente V.C. (dezembro de 2023). B – Paciente V.C. (abril de 2024).

Fonte: MAYER E KRUG (2024).

Figura 2: A - Paciente J.A.B (setembro de 2023). B – Paciente J.A.B (março de 2024).

Fonte: MAYER E KRUG (2024).

A hanseníase prejudica a sensibilidade e toda a função motora das áreas acometidas, além de causar feridas de difícil cicatrização, o que aumenta o risco do desenvolvimento de lesões secundárias e úlceras neuropáticas. Dessa forma, a possibilidade de atuação do laser, tanto no reparo tecidual como na recuperação da funcionalidade dos pacientes, reforça a sua relevância como um recurso terapêutico complementar (LIMA et al., 2025).

Já o trabalho de Rosa et al. (2014) investigou de forma direcionada os efeitos do laser de baixa potência (LBP) na cicatrização de úlceras neurotróficas, uma complicação frequente em pessoas acometidas pela hanseníase. No estudo de caso, que incluiu seis participantes, observou-se que a aplicação da laserterapia acelerou de maneira expressiva o processo de cicatrização. Esses resultados indicam que as propriedades anti-

inflamatórias e bioestimuladoras do laser podem desempenhar um papel essencial na regeneração dos tecidos. Assim, o uso do LBP mostra-se como uma alternativa viável a ser incorporada aos protocolos clínicos de tratamento de feridas crônicas, contribuindo para reduzir o tempo de recuperação e minimizar riscos de complicações, como infecções secundárias e amputações.

No estudo de Borges et. al. (2024) constatou o uso do LBI como um método auxiliar no tratamento de feridas. Na análise realizada dividiu-se em 2 etapas, na qual a primeira teve duração de quatro semanas em que o paciente compareceu para a realizar curativo 1 vez por semana com os pesquisadores. Em seguida, a segunda fase foi constituída pela mesma atividade anterior, com duração e condução do tratamento junto à aplicação do LBI. Os achados levaram a conclusão de que os tratamentos efetuados nas lesões dos pacientes foram eficazes, tanto na melhora do tempo de cicatrização, quanto no conforto e redução da dor durante todo o processo cicatricial, mostrando evidência científica acerca da aplicação da laserterapia de baixa intensidade.

Figura 1: Sessão de início do tratamento prévio a laserterapia

Fonte: Borges (2024).

Legenda: AL: face lateral início do tratamento; AM: face medial início do tratamento.

Fonte: Borges (2024).

Legenda: A1m: face medial fim do tratamento pré laserterapia; A1l: face lateral do tratamento pré laserterapia

Figura 2: Fotos da comparação do início e fim da laserterapia.

Fonte: Borges (2024).

Legenda: Am: face medial início da laserterapia; Al: face lateral início da laserterapia

Fonte: Borges (2024).

Legenda: A1m: face medial fim da laserterapia; A1l: face lateral fim da laserterapia.

No entanto, é fundamental destacar que, apesar dos resultados positivos, ainda há obstáculos a serem enfrentados para consolidar o uso do LBP no tratamento das lesões decorrentes da hanseníase. A ausência de protocolos padronizados, a diferença na

resposta terapêutica entre os pacientes e a carência de maior qualificação profissional estão entre os principais aspectos que devem ser levados em conta.

Reflexões sobre os estudos analisados

A literatura evidencia que a laserterapia de baixa intensidade apresenta efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, cicatrizantes e regenerativos em pacientes com hanseníase, atuando tanto em úlceras cutâneas quanto na regeneração neural. Duarte et al. (2022) observaram melhora significativa da força muscular e da sensibilidade em pacientes submetidos à laserterapia associada à fisioterapia convencional, destacando seu potencial como recurso adjuvante. Complementando, Castanho et al. (2021) identificaram benefícios da fotobiomodulação em úlceras plantares, com redução da dor, do exsudato e do diâmetro das lesões. De forma semelhante, Lima e Carvalho (2025) ressaltaram impacto positivo na aceleração da cicatrização e na funcionalidade motora e sensitiva, evidenciando melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Apesar dos avanços, os estudos revisados apresentam limitações metodológicas. Muitos foram realizados com amostras pequenas (BERNARDES; MAYER; KRUG, 2024; ROSA et al., 2014), dificultando a generalização dos resultados. Além disso, há heterogeneidade nos protocolos de aplicação (diferentes dosagens, comprimentos de onda e número de sessões), o que inviabiliza a definição de parâmetros clínicos padronizados (LEMOS et al., 2021; GOMES et al., 2024).

Portanto, embora a laserterapia se mostre promissora como recurso adjuvante na reabilitação de pacientes com hanseníase, ainda se faz necessária a realização de ensaios clínicos randomizados, multicêntricos e com protocolos uniformes, de modo a consolidar sua efetividade científica e aplicabilidade prática (LIMA; CARVALHO, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na literatura analisada, conclui-se que a laserterapia de baixa intensidade representa uma ferramenta relevante e promissora no processo de reabilitação de pacientes acometidos pela hanseníase. Seus efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, cicatrizantes e regenerativos contribuem para a redução de sintomas e para a melhora da qualidade de vida, especialmente no enfrentamento das sequelas neuromusculares e cutâneas decorrentes da doença.

Ressalta-se, entretanto, que a laserterapia deve ser compreendida como um recurso adjuvante, a ser integrado às condutas fisioterapêuticas e ao tratamento convencional da hanseníase. Apesar dos avanços já observados, persistem desafios quanto à padronização de protocolos, à necessidade de estudos clínicos com amostras mais robustas e à capacitação de profissionais para sua aplicação segura.

Dessa forma, a inclusão da laserterapia nos serviços de reabilitação deve ser acompanhada por políticas de saúde que assegurem tanto o acesso a essa tecnologia quanto a formação adequada das equipes multiprofissionais, favorecendo um cuidado mais humanizado, eficaz e abrangente aos pacientes hansenianos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A. R. F. de et al. Efeitos da laserterapia de baixa intensidade na cicatrização de lesões por pressão. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e457111436700, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36700>.

BERNARDES, M. de; MAYER, E.; KRUG, K. Efeitos do laser de baixa potência no tratamento de ferida crônica – estudo de caso. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 5, n. 4, 2024. Disponível em: <https://revistamultisaude.com/edicao5-4/bernardes.pdf>. Acesso em: 03 set. 2025.

BIF, S. M. et al. Hanseníase no Brasil: desafios e avanços na prevenção, diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 418–437, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n1p418-437>.

BORGES, K. de et al. Laserterapia na cicatrização de feridas na atenção primária à saúde: estudo piloto. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 98, n. 1, p. e024259, 2024. DOI: <https://doi.org/10.31011/reaid-2024-v98-n1-art024259>.

CASTANHO, E. A. et al. O uso da laserterapia no tratamento de úlceras plantares em pacientes portadores da hanseníase: uma revisão bibliográfica. **Revista Experiências e Evidências em Fisioterapia e Saúde**, v. 1, n. 8, p. 119–127, 2021.

COSTA, B. M. A. et al. Atuação da fisioterapia em pacientes com comprometimento neural ocasionados pela hanseníase. **Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, 2022. Disponível em: <http://revistacpaqv.com.br/fisioterapia-hanseníase>. Acesso em: 23 ago. 2025.

DUARTE, V. M. S. **Estudo de georreferenciamento da hanseníase em Várzea Grande (MT) e da aplicação da fisioterapia associada ou não à laserterapia em pacientes com lesão dos nervos periféricos**. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2022.

DUARTE, V. M. S. et al. Efeito de um programa de fisioterapia analisando o estado neurológico, a dor e a limitação de atividade na lesão neural da hanseníase: um ensaio clínico. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 31, p. e23014124en, 2024. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9117.v31i0.23014124>.

FROES JUNIOR, L. A. R.; SOTTO, M. N.; TRINDADE, M. A. B. Hanseníase: características clínicas e imunopatológicas. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 97, n. 3, p. 338–347, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.abd.2021.09.012>.

GOMES, V. A. S. et al. Análise do reparo tecidual em lesões por hanseníase em uma paciente atendida em uma Unidade de Referência de Especialidades em Saúde no estado do Pará. **Caderno Pedagógico**, v. 21, n. 13, p. e11570, 2024. DOI: <https://doi.org/10.22410/issn.2594-4513.v21i13a11570>.

JESUS, I. L. R. de et al. Hanseníase e vulnerabilidade: uma revisão de escopo. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, p. 143–154, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023281.32312021>.

JÚNIOR, L. C. G. et al. A evolução da hanseníase no Brasil e suas implicações como problema de saúde pública. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 1951–1960, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-132>.

LEMOS, G. C. de; PINTO, M. M.; SANTOS, P. de C. Atuação do fisioterapeuta no tratamento de úlcera plantar em pacientes com hanseníase. **Brazilian Journal of**

Development, v. 7, n. 6, p. 59261–59280, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n6-554>.

LIMA, A. D. de et al. Efeitos da laserterapia de baixa intensidade em pacientes com úlceras por pressão. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. e91391110621, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10621>.

LIMA, L. S.; CARVALHO, I. S. Efeito do laser de baixa potência no processo de cicatrização de lesões hansenianas. **Revista FT**, v. 29, n. 145, abr. 2025. Disponível em: <https://revistaft.com.br/efeito-do-laser-hansenianas>. Acesso em: 10 ago.. 2025.

MARTINS, R. de L. et al. Intervenção fisioterapêutica nos comprometimentos da hanseníase. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 1, p. 983–990, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n1-084>.

MELO, L. C. de et al. Hanseníase e testes diagnósticos rápidos: desafios e gestão. **SANARE - Revista de Políticas Públicas**, v. 22, n. 1, 2023. Disponível em: <https://sanarepublicaspublicas.com/hanseniasse2023>. Acesso em: 07 jul. 2025.

PROPÉRCIO, A. N. A. et al. O tratamento da hanseníase a partir de uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 8076–8101, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n2-456>.

ROSA, A. C. et al. Laser de baixa potência na cicatrização de úlceras neurotróficas em hanseníase: estudo de caso. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 89, n. 4, p. 625–632, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20142456>.

SILVA, L. M. V. de M. e et al. Laserterapia na cicatrização de úlcera venosa: relato de caso. **FPS Journal of Health Sciences**, 2021. Disponível em: <https://fps.edu.br/journal/laser-ulcera-venosa.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2025.

SOUZA, T. R. de et al. Hanseníase: fatores de risco e classificações clínicas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 3, p. 2744–2750, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i3.5670>.